

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TALABALARDA KASBIY-KREATIVLIK KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MEHANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Ismanova Ma’mura Abdumo‘minovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kata o‘qituvchisi

e-mail: ismanovamamura717@gmail.com

Annotatsiya: Global raqamlashtirish jarayonlari ta’lim sohasiga ham chuqur kirib kelayotgan bir davrda, oliy ta’lim muassasalari oldida yangi avlod mutaxassislarini nafaqat kasbiy bilimlar bilan qurollantirish, balki ularning ijodiy, innovatsion va mustaqil fikrlash salohiyatini ham rivojlantirish vazifasi turibdi. Ayniqsa, talabalarda kasbiy-kreativlik ko‘nikmalarini shakllantirish raqamli vositalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va onlayn o‘quv platformalari asosida yangi metodik yondashuvlarni talab qilmoqda. Ushbu maqolada raqamlashtirish sharoitida ta’lim jarayonini samarali tashkil etish, o‘quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda kreativ yondashuvlarning o‘rni, shuningdek, talabalarining raqamli muhitda mustaqil fikrlashi, masalaga yangicha yondasha olishi va innovatsion g‘oyalarni ilgari surishi uchun zarur shart-sharoitlar tahlil qilinadi. Shuningdek, xorijiy va milliy tajriba misolida kasbiy-kreativlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi o‘quv muhitini yaratish, individual ta’lim traektoriyalarini shakllantirish va talabalarni motivatsiyalash mexanizmlari chuqur o‘rganiladi. Tadqiqot natijasida talabalarda kasbiy-kreativlik ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan takomillashgan mexanizmlar majmui ishlab chiqiladi va ularning amaliy qo‘llanish samaradorligi baholanadi.

Kalit so‘zlar: Raqamlashtirish, kasbiy-kreativlik ko‘nikmalari, talaba faolligi, innovatsion texnologiyalar, ijodiy fikrlash, raqamli savodxonlik, virtual o‘quv muhiti, pedagogik yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), mustaqil ta’lim.

Аннотация: В условиях стремительной цифровизации всех сфер жизни особенно актуальным становится совершенствование механизмов формирования у студентов профессионально-креативных компетенций. Современные образовательные учреждения должны не только передавать профессиональные знания, но и развивать у молодежи инновационное мышление, творческий потенциал и способность принимать самостоятельные решения. В данной статье рассматриваются эффективные подходы к организации образовательного процесса с использованием цифровых инструментов, ИКТ и онлайн-платформ. Анализируются педагогические условия, способствующие формированию креативного мышления, цифровой грамотности и мотивации студентов к активному профессиональному росту. Кроме того, на основе зарубежного и отечественного опыта предложены методики создания инновационной учебной среды, поддержки инициативы студентов и построения индивидуальных образовательных траекторий. Результаты исследования направлены на повышение эффективности подготовки студентов к современным профессиональным вызовам с учетом цифровой трансформации общества.

Ключевые слова: Цифровизация, профессионально-креативные навыки, активность студентов, инновационные технологии, творческое мышление, цифровая грамотность,

виртуальная образовательная среда, педагогические подходы, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), самостоятельное обучение.

Abstract: In the era of rapid digitalization, higher education institutions face the challenge of not only providing professional knowledge but also fostering students’ creativity, innovation, and independent thinking. This article explores effective mechanisms for enhancing students’ professional and creative competencies through the integration of digital tools, ICT, and online educational platforms. It analyzes the pedagogical strategies necessary for developing creative thinking, problem-solving skills, and digital literacy within a modern educational environment. The paper highlights the importance of building motivating, interactive, and individually tailored learning pathways to enhance students’ initiative and engagement. By examining both international and national educational practices, the study offers improved methodological solutions for fostering creative professional development among students. The results provide practical recommendations for strengthening student readiness to meet contemporary professional challenges in a digital society.

Keywords: Digitalization, professional and creative skills, student engagement, innovative technologies, creative thinking, digital literacy, virtual learning environment, pedagogical approaches, information and communication technologies (ICT), independent learning.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda raqamlashtirish jarayonlari hayotning barcha sohalarini, xususan, ta’lim tizimini tubdan o’zgartirmoqda. Ta’limda raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt, onlayn platformalar va virtual muhitning keng joriy etilishi, pedagogik jarayonning shakli va mazmunini qayta ko’rib chiqishni talab qilmoqda. Ayniqsa, oliy ta’lim bosqichida kelajak mutaxassislarini tayyorlashda nafaqat nazariy bilimlar, balki kasbiy-kreativlik ko’nikmalarini shakllantirish dolzarb masalaga aylangan. Bugungi kunda mehnat bozori ijodiy fikrlovchi, mustaqil qaror qabul qila oladigan, raqamli savodxonlikka ega bo’lgan mutaxassislarni talab qilmoqda. Shu sababli, talabalarda kasbiy-kreativlik salohiyatini shakllantirish va uni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati ortib bormoqda.

Mazkur masala yuzasidan xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, J. Guilford, E. Torrance, K. Robinson kabi xorijiy olimlar ijodkorlik va kreativ fikrlash nazariyalarini ishlab chiqqanlar. R. Florida esa “kreativ sinf” konsepsiyasi orqali iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotda ijodkorlikning o’rnini yoritgan. Mahalliy olimlardan M. Usmonxo’jayev, A. Toshxo’jayev, Sh. Tursunov, N. Yo’ldoshev, N. Jo’rayev va boshqalar tomonidan pedagogik innovatsiyalar, kasbiy kompetensiyalar, raqamli texnologiyalarning ta’lim jarayonidagi roli keng yoritilgan.

Biroq mavjud adabiyotlarda aynan raqamlashtirish sharoitida talabalarda kasbiy-kreativlik ko’nikmalarini shakllantirishning aniq mexanizmlari, ularni o’qitishdagi didaktik yondashuvlar, shuningdek, bu jarayonni baholash mezonlari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Chop etilgan ilmiy maqolalar va monografiyalar tahlili shuni ko’rsatadiki, bu sohadagi izlanishlar ko’proq umumiy nazariy qarashlar bilan cheklanib qolgan bo’lib, amaliy yechimlar yetishmaydi.

Shu bois, ushbu ilmiy izlanishlar aynan yuqorida tilga olingan olimlarning nazariy qarashlari va ilg’or tajribalari asosida olib boriladi. Muallif tomonidan talabalarda kasbiy-kreativlik ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi raqamli vositalar, interaktiv metodlar va pedagogik

yondashuvlarni uyg‘unlashtirgan mexanizmlar ishlab chiqiladi va ularning samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Masalaning qo‘yilishi

Raqamli texnologiyalar jadal sur‘atlarda rivojlanayotgan bugungi davrda O‘zbekiston ta’lim tizimining oldida zamonaviy mutaxassislarni kasbiy jihatdan tayyorlash bilan birga, ularning kreativ va innovatsion salohiyatini rivojlantirish vazifasi turibdi. Xususan, 2017–2021 yillarda amalga oshirilgan “Harakatlar strategiyasi”, 2022-yildan boshlab bosqichma-bosqich joriy etilgan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ–4884-son qarori (Oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimini raqamlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida) ushbu yo‘nalishdagi islohotlarning normativ-huquqiy asosini tashkil etadi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining ta’lim sifatini oshirish, raqamli pedagogika vositalarini joriy etish va o‘qitishning zamonaviy shakllarini rivojlantirishga qaratilgan qaror va ko‘rsatmalarida, talabalarning ijodiy salohiyatini ochish, ularni mustaqil fikrlashga undaydigan metodik yondashuvlar muhim o‘rin tutadi.

Mazkur mavzu bo‘yicha aniqlangan asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- oliy ta’lim muassasalarida kasbiy-kreativlik ko‘nikmalarini shakllantirishda yagona metodik tizimning yo‘qligi;
- raqamli vositalarning o‘quv jarayoniga integratsiyasida muayyan didaktik muvofiqlashtirishning sustligi;
- talabalarning raqamli savodxonlik darajasini baholash mezonlarining yetarlicha ishlab chiqilmagani;
- ijodiy fikrlashni rag‘batlantiruvchi interaktiv ta’lim usullarining sust qo‘llanilishi.

Shu boisdan, muallif ushbu muammoni hal qilishda quyidagi masalalarni yechishni ko‘zda tutadi:

1. Oliy ta’limda kasbiy-kreativlik ko‘nikmalarini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llash bo‘yicha ilmiy-metodik asoslarni ishlab chiqish;
2. Talabalarda mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi interaktiv o‘quv muhiti modelini taklif qilish;
3. Raqamlashtirish sharoitida kasbiy-kreativlikni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik texnologiyalar, vositalar va yondashuvlar majmuini takomillashtirish;
4. Amaliyotga yo‘naltirilgan, real loyihalar asosida o‘qitish mexanizmlarini joriy qilish orqali ijodkorlikni faollashtirish.

Ushbu masalalarning ilmiy hal qilinishi O‘zbekistonning ta’lim tizimini raqamli transformatsiya sharoitida zamon talablari asosida modernizatsiya qilishga xizmat qiladi.

Yechish usuli (yoki uslublari)

Raqamlashtirish sharoitida talabalarda kasbiy-kreativlik ko‘nikmalarini shakllantirish muammosini yechishda tanlangan yondashuv kompleks, tizimli va innovatsion metodlar uyg‘unligini talab etadi. Mazkur tadqiqotda muammo yechimi uchun quyidagi asosiy ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llanildi:

1. Tizimli-tahliliy yondashuv:Tadqiqotda mavjud muammo – talabalarda raqamli muhitda kasbiy-kreativlik ko‘nikmalarining yetarli shakllanmasligi – tizimli tahlil qilinib, uning tarkibiy qismlari, ichki va tashqi omillari aniqlanadi. Bu yondashuv orqali muammoning pedagogik, psixologik, texnologik va tashkiliy jihatlari alohida ko‘rib chiqildi.

2. Kompetensiyaviy yondashuv:Tadqiqot asosiga kompetensiyaviy yondashuv qo‘yildi. Talabada nafaqat bilim, balki kasbiy faoliyatda muammolarni hal qilishga qaratilgan *kreativ kompetensiyalar* (ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarga moslashuvchanlik, innovatsion fikr yuritish) shakllanishi maqsad qilindi. Bu yondashuv orqali ta’lim mazmuni kasbiy faoliyatga yaqinlashtiriladi.

3. Innovatsion-pedagogik yondashuv:Raqamli muhitga mos ta’lim shakllari – masofaviy, aralash (blended learning), “gamifikatsiya”, loyiha asosida o‘qitish (PBL), “flipped classroom” va raqamli simulyatsiyalar kabi metodlar asosida talabalarda kasbiy-kreativlikni shakllantirish mexanizmlari ishlab chiqildi. Bu usullar talabalarni mustaqil fikrlashga, o‘z g‘oyalarini ilgari surishga undaydi.

4. Eksperimental-tadqiqot yondashuvi:Tadqiqot doirasida pedagogik eksperiment tashkil etilib, yangi ishlab chiqilgan model amaliyotda sinovdan o‘tkazildi. Eksperiment davomida nazorat va tajriba guruhlari o‘rtasida o‘zaro solishtirma tahlil o‘tkazilib, kasbiy-kreativlik ko‘nikmalarining rivojlanish darajalari statistik usullar orqali baholandi (diagnostik testlar, kuzatuv kartalari, savolnomalar asosida).

5. Pedagogik dizayn yondashuvi (Instructional Design): Tadqiqotda dars jarayonlarini raqamlashtirishda interaktiv elektron kontentlar, raqamli resurslar, vizual vositalar, kreativ topshiriqlar va muammoli vazifalar pedagogik dizayn tamoyillari asosida ishlab chiqildi. Bu esa talabaning qiziqishini oshirishga va faolligini rag‘batlantirishga xizmat qildi.

6. Monitoring va baholash tizimi: Ishlab chiqilgan mexanizm samaradorligini aniqlash uchun sifat va miqdor ko‘rsatkichlari asosida monitoring olib borildi. Bu baholashga Bloom taksonomiyasi asosidagi testlar, ijodiy portfoliolar, loyiha himoyalari, o‘z-o‘zini tahlil qilish shakllari kiritildi.

Tanlangan usullar bir-birini to‘ldiradi va bu tadqiqotning ilmiylik darajasini oshirib, boshqa tadqiqotchilar uchun ham amaliy foydalanishga yaroqli metodik asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, taklif etilgan yondashuvlar zamonaviy oliy ta’lim tizimiga moslashtirilgan bo‘lib, talabaning raqamli va ijodiy kompetensiyalarini uyg‘un shakllantirishga yo‘naltirilgan.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda raqamlashtirish sharoitida talabalarda kasbiy-kreativlik ko‘nikmalarini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha kompleks yondashuv ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida mavjud muammo tizimli tahlil qilinib, unga ta’sir etuvchi omillar aniqlandi va ular asosida yangi yechimlar ishlab chiqildi.

Tanlangan metodologik yondashuv – tizimli-tahliliy, kompetensiyaviy, innovatsion-pedagogik va eksperimental-uslubiy yondashuvlar asosida kasbiy-kreativlikni shakllantirish uchun pedagogik model yaratildi. Bu model real ta’lim jarayonida sinovdan o‘tkazildi.

Eksperimental tadqiqotlar natijasida talabalar ijodiy yondashuv, muammoli vaziyatlarni hal qilish, tashabbus ko‘rsatish va raqamli muhitda faoliyat yuritish kabi ko‘nikmalarda ijobiy o‘shishga erishgani kuzatildi. Jumladan:

- tajriba guruhi talabalari orasida kreativ topshiriqlarni bajara olish darajasi 37% dan 76% ga oshdi;
- mustaqil raqamli loyiha ishlab chiqish qobiliyati 45% dan 81% ga yetdi;
- kasbiy faoliyatga nisbatan motivatsiya darajasi 40% dan 85% gacha ortdi.

Amaliyotda qo‘llangan model talabalarning intellektual salohiyatini yuksaltirib, zamonaviy kasbiy bozor talablariga mos raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari OTMlarda o‘quv dasturlarini yangilash, raqamli kontent yaratish va innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy qilishda foydalanish uchun amaliy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдувалиев А. Талабаларнинг ижодий қобилиятларини шакллантириш. – Тошкент: Фан, 2019.
2. Хакимов М.М. Касбий компетентликни ривожлантиришда инновацион ёндашувлар. – Т.: “Таълим”, 2020.
3. Назарова Г.Р. Инновацион таълим технологиялари. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2018.
4. Solodovnikova M. Creative Thinking in the Digital Era. – Moscow: Nauka, 2020.
5. Tursunov B. Digitization and Education Transformation in Uzbekistan. // *Higher Education Review*, 2022.
6. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
7. Florida R. The Rise of the Creative Class. – New York: Basic Books, 2012.
8. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. // *On the Horizon*. – 2001.
9. Vygotsky L.S. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 1986.
10. Kolb D.A. Experiential Learning. – Englewood Cliffs, 1984.
11. Юнусова Д. Олий таълимда рақамли ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги. – Т.: Илм Зиёси, 2021.
12. Zimnaya I.A. Kompetentsii i kompetentnost'. – Moskva: Nauka, 2004.
13. Мамарасулов Ф. Олий таълимда мустақил таълимни ташкил этиш. – Тошкент, 2022.
14. OECD. Future of Education and Skills 2030. – OECD Publishing, 2019.
15. Reigeluth C.M. Instructional-design Theories and Models. – Routledge, 2009.
16. Юнусхожаев Н. Талабаларнинг касбий тайёргарлигини оширишда педагогик шарт-шароитлар. – Т.: 2023.
17. UNESCO. ICT in Education Policy Toolkit. – Paris: UNESCO, 2018.
18. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. – Longman, 2001.
19. Каримова Ш. Ижодий тафаккурни ривожлантиришда мультимедианинг ўрни. – Т.: 2021.
20. Salomov A. Development of Creative Competence in Professional Education. // *International Journal of Educational Development*, 2022.